

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالدول غير الأطراف

The Jurisdiction of the International Criminal Court over Non-Party States

عمران محمد الحوتي

طالب دراسات عليا، قسم القانون، شعبة القانون الجنائي، الأكاديمية الليبية فرع مصراتة، ليبيا

الملخص:

بما أن المحكمة الجنائية الدولية قد أنشئت استناداً إلى معاهدة دولية، فإن ولايتها القضائية من حيث الأصل تقتصر على الجرائم المرتكبة في إقليم الدول الأطراف فيها أو من قبل رعاياها. غير أنّ نظام روما الأساسي خرج عن هذا القيد التقليدي، وسمح بامتداد اختصاص المحكمة إلى حالات تتعلق بدول غير منضمة، وذلك وفق آليات محددة، مثل موافقة الدولة غير الطرف على ممارسة الاختصاص، أو ارتكاب جريمة في إقليم دولة غير عضو من قبل شخص يحمل جنسية دولة طرف. وإضافة إلى ذلك، منح النظام الأساسي لمجلس الأمن الدولي، وهو يعمل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، سلطة إحالة أي حالة إلى المحكمة إذا تبين أن جريمة تدخل ضمن ولايتها قد ارتكبت، حتى لو تعلق الأمر بدولة غير منضمة إلى المحكمة. ومن ثمّ، فإن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالدول غير الأطراف يشكل استثناءً مهماً من القاعدة العامة ويعكس الطابع الدولي للمساءلة عن الجرائم الأشد خطورة.

الكلمات المفتاحية: المحكمة الجنائية الدولية، امتداد الاختصاص، الدول الغير منضمة للمحكمة الجنائية الدولية، مجلس الأمن .

Abstract

Since the International Criminal Court (ICC) was established on the basis of an international treaty, its jurisdiction is, as a general principle, limited to crimes committed within the territories of States Parties or by their nationals. However, the Rome Statute deliberately departed from this traditional restriction by allowing, under specific conditions, the extension of the Court's jurisdiction to non-Party States. Such an extension may occur in cases where a non-Party State voluntarily accepts the jurisdiction of the Court, or when a crime is committed on the territory of a non-member State by a national of a State Party. Furthermore, the Statute grants the United Nations Security Council, acting under Chapter VII of the UN Charter, the authority to refer situations to the ICC whenever it determines that crimes within the Court's jurisdiction appear to have been committed. This referral power applies irrespective of whether the state concerned has ratified the Rome Statute. Consequently, the jurisdiction of the ICC over non-Party States

constitutes a significant exception to the general rule, reinforcing the international dimension of accountability for the most serious crimes of concern to the global community.

Keywords:

International Criminal Court, Extension of jurisdiction Non-acceding countries Of the International Criminal Court Security Council.

المقدمة

جاء تأسيس المحكمة الجنائية الدولية بعد مراحل من تطور القضاء الجنائي الدولي، التي عقدت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، لتأسس بعد ذلك المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا عام 1993، ورواندا عام 1994، غير أن القضاء الجنائي الدولي كأى نظام قانوني يرجى له الفعالية والامتثال التام لأحكامه، إنما يحتاج لوجود جهاز قضائي مستقل ودائم، يعمل على تأكيد احترام هذه الأحكام، ويحدد مسؤولية كل من يخرج عليها، وهو ما تحقق بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية في 1998/07/17، تكريسا لجهود المجتمع الدولي لتأسيس قضاء جنائي دولي دائم، من أجل العقاب على أشد الجرائم خطورة على استقرار المجتمع الدولي، وهي جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الانسانية جرائم الحرب و جريمة العدوان، ولقد بدأ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في النفاذ في 01 يوليو 2002، وذلك بعد مصادقة الدول الستون على نظامها.

لقد أنشئت المحكمة الجنائية الدولية بموجب معاهدة دولية، وبالتالي فاختصاصها من حيث الأصل يشمل فقط الدول المنضمة إليها، غير أنه وبالنظر للدور الكبير الذي تقوم به المحكمة الجنائية الدولية من خلال قمع الجرائم الأشد خطورة على استقرار المجتمع الدولي، فقد سمح نظام المحكمة من أن يمتد اختصاصها إلى الدول غير الأطراف فيها¹، إما بمبادرة من هاته الدول، أو عن طريق مجلس الأمن الدولي بتوافر شروط معينة.

أهمية الدراسة: أهمية هذه الدراسة تبرز من الناحية العلمية في أن أغلبية الدراسات السابقة تتمحور حول الاختصاص الزمني والشخصي والنوعي للمحكمة الجنائية الدولية التي تم قتلها بحثيًا، ويعد بحثنا إضافة للدراسات القليلة الشبه نادرة في موضوع البحث، واما من الناحية العملية فهي تبين امتداد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية لدول ليست طرف من عدة جوانب تنتهي بنتائج وتوصيات يرى الباحث الانطلاق منها حتى ولو من باب التمهيد لدراسات أخرى.

أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة بيان امتداد نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظر الجرائم المرتكبة فوق إقليم دولة ليست طرفاً أو من جرائم تم ارتكابها من أحد رعايا هذه الدول.

¹ الدول غير الأطراف: هي تلك الدول التي لم تصادق على نظام روما الأساسي المعني بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية عام 1998، أو لم تنضم اليه الى هذه اللحظة تحت أي معاهدة أو أساس قانوني.

مشكلة الدراسة: تبرز مشكلة الدراسة في متى يمتد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالدول غير أطراف فيها؟ وهل هناك قضايا عملية مارست فيها المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها على دول غير منضمة إليها؟

خطة الدراسة: سيتم الاعتماد على المنهج التحليلي، لبيان شروط امتداد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لدول غير أطراف فيها في الفرعين الأول والثاني، في حين سيستعمل المنهج الوصفي لدراسة بعض الحالات العملية التي امتد فيها هذا الاختصاص في الفرع الثالث، وبشكل بسيط وعمام للمنهج التاريخي والمقارن.

الفرع الأول: امتداد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لدول غير أطراف وقائياً.

القاعدة العامة أن المعاهدة الدولية لا ترتب حقوقاً والتزامات إلا بين أطرافها، وهذا ما يعرف بمبدأ نسبية المعاهدات وهو ما نصت عليه المادة 26 مان اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 التي جاء فيها " كل معاهدة نافذة تكون ملزمة لأطرافها....." وهاو ما ينطبق على المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت بموجب معاهدة روما في 1998/07/17.

غير أن مبدأ نسبية المعاهدات ترد عليه بعض الاستثناءات والذي نجد تجلياته في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، من خلال السماح بامتداد اختصاص المحكمة إلى الدول الغير أطراف فيها، وذلك في أربع حالات سيتم دراستها على جزئين أولهما في هذا الفرع والآخرين في الفرع الثاني.

أولاً: قبول دولة غير طرف بامتداد اختصاص المحكمة إليها.

مثلاً يجوز للمحكمة الجنائية الدولية بأن تبسط اختصاصها وتمارس سلطاتها وفق ما ينص على نظامها الأساسي في إقليم أو دولة طرف في المحكمة، فإنها تستطيع أن تمارس ذلك أيضاً في إقليم دولة ليست طرف، وذلك بموجب اتفاق خاص تبرمه مع هذه الدولة يسمح لها بذلك.

كما يمكن للدولة غير العضو في المحكمة الجنائية الدولية أن تقبل بامتداد اختصاص المحكمة إليها فيما يتعلق بجريمة تدخل ضمن اختصاصها، عن طريق إعلان تودعه لدى مسجل المحكمة الجنائية الدولية.

ويمكن للدولة غير الطرف في المحكمة القبول باختصاصها فيما يكون قد وقع على إقليمها من جرائم، أو كان أحد رعاياها متهما بارتكاب تلك الجرائم، متى وقعت بعد نفاذ النظام الأساسي للمحكمة، أو بعد تاريخ 2002/07/01¹.

والسبب الذي جعل نظام المحكمة الجنائية الدولية يقر مثل هذا الإجراء هو رغبته في توسيع اختصاص المحكمة قدر الإمكان، خصوصاً وأن قبول الدولة الغير طرف لاختصاص المحكمة سواء أكان بموجب إعلان تصدره أو اتفاق مبرم مع المحكمة، فهو

¹ سعدة سعيد أمتوبل، نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، دار المطبوعات الجامعية، أمام كلية الحقوق اسكندرية، 2011.

إجراء يمكن أن يكون مؤقتاً وتستطيع الدولة التي أبدته أن تجعله محمداً بزمن معين، أو متعلقاً بجريمة معينة، على عكس الانضمام إلى المحكمة الذي يفترض فيه أن يكون دائماً، وشاملاً لجميع الجرائم التي تدخل ضمن نطاق اختصاص المحكمة¹. وحتى لو أبدت الدولة المنضمة إلى المحكمة الجنائية الدولية رغبتها في الانسحاب منها، فإن هذا الانسحاب لن يكون نافذاً إلا بعد مرور سنة على الأقل من تاريخ تسلم الإخطار الكتابي الذي توجهه الدولة الراغبة في الانسحاب إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ويجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تواصل إجراءاتها في مسألة كانت قيد نظر المحكمة بالفعل قبل التاريخ الذي أصبح فيه الانسحاب نافذاً.

وبالتالي فتصبح الدولة الغير طرف في المحكمة الجنائية الدولية بالاتفاق الذي أبرمته معها لقبول اختصاصها سيكون أقل تعقيداً، من الانسحاب الذي تبديه الدولة الطرف في المحكمة، والذي سيرتب التزامات قد تبقى على عاتق الدولة المنسحبة حتى بعد نفاذ الانسحاب².

ثانياً: امتداد الاختصاص بالإحالة من مجلس الأمن الدولي.

يستطيع مجلس الأمن متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفقاً للمادة 13 الفقرة ب من نظام روما الأساسي أن يحيل إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قضية يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت.

والجدير بالذكر أنه عند إحالة الدعوى إلى المدعي العام من قبل مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فإن المحكمة لا تحتاج أن تتقيد بالشرط المنصوص عليه في المادة الثانية عشر في فقرتها الثانية من نظام روما لعام 1998، والمتمثلة في موافقة الدولة الغير طرف في المحكمة على مباشرة الاختصاص، ولكن يتعين لكي انعقد الاختصاص للمحكمة في هذه الحالة أن يتضمن قرار الإحالة ما يفيد تهديد السلم والأمن الدوليين، وتسري سلطة مجلس الأمن في الإحالة إلى المحكمة على الدول الأطراف وغير الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية .

فالمحكمة الجنائية الدولية في هذه الحالة تمارس اختصاصها بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة وجنسية المتهم، ودون أي حاجة لموافقة مسبقة لقبول اختصاصها من الدولة المعنية بالقضية، غير أن ما يعرقل هذا، هو أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، وهي ثلاث دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لم تصادق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،

¹ علي قري، بحث في اختصاص محكمة الجنايات الدولية، منشور بمجلة صوت القانون، مج 8، ع 2، 2022.

² علي قري، بحث في اختصاص محكمة الجنايات الدولية، منشور بمجلة صوت القانون، مج 8، ع 2، 2022.

فإذا كان أحد رعاياها هو الذي ارتكب جريمة من اختصاص المحكمة أو رعايا دولة حليفة لها وهذا ما حصل من قِبَل روسيا في الحالة السورية، فتستعمل حق النقض حتى لا تصل القضية إلى المحكمة الجنائية عبر مجلس الأمن.

وإذا كانت الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ملزمة بدون شك بالتعاون مع المحكمة، فإذا اتجهنا إلى الدول غير الأطراف، نجدها كذلك ملزمة بالتعاون مع المحكمة بالإحالة إليها من قبل مجلس الأمن الدولي بالمحكمة وصلاحيته، وبهذا تكون جميع الدول سواء كانت أطرافاً أم غير أطراف في نظام روما، فإنها ملزمة بالتعاون مع المحكمة، وبالتالي فسيتم تطبيق جميع المبادئ والالتزامات الواردة في نظام روما على الدول غير الأطراف، ولعل واضحاً في نظام روما قصدوا من خلال اختصاص مجلس الأمن بإحالة أي قضية بشأن مرتكبي الجرائم الدولية التي تدخل في اختصاص المحكمة، بصرف النظر عن مكان ارتكابها، هو عدم افلات مرتكبي هذه الجرائم الخطيرة من العقاب، بحجة امتناع دولهم عن التصديق على النظام الأساسي للمحكمة.

وعندما يقرر مجلس الأمن الدولي إحالة حالة معينة إلى المحكمة الجنائية فإن الأمين العام للأمم المتحدة، يحيل وعلى الفور قرار مجلس الأمن الخطي إلى المدعي العام للمحكمة مشفوعاً بالمستندات والمواد الأخرى التي تكون وثيقة الصلة بقرار المجلس، وهو ما نصت عليه المادة 01/17 من الاتفاق التفاوضي المعني بالعلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة الذي تم إقراره في جمعية الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في الدورة 21 الثالثة المنعقدة في لاهاي من 06 إلى 10 سبتمبر 2004.

وتبقى الإحالة الصادرة من مجلس الأمن الدولي لأي قضية تحمل ذات القيمة القانونية للإحالة الصادرة من قبل الدول الأطراف، حيث أنها لا تلزم المدعي العام بمباشرة الدعوى بل سيكون عليه أولاً التأكد من كفاية الأدلة التي تجعل الدعوى مقبولة أمام المحكمة، وهو ما يؤكد استقلالية المحكمة الجنائية عن مجلس الأمن الدولي في هذا المجال، الذي يقتصر دوره على مجرد لفت انتباه المحكمة الجنائية الدولية على أنه هناك تهديد للسلم والأمن الدوليين في قضية ما، لتقرر المحكمة الجنائية بناء على التحقيق الذي تبشره متابعة المتهمين في القضية المحال إليها إذا كانت الجرائم المرتكبة تدخل ضمن نطاق اختصاصها¹.

غير أن مجلس الأمن الدولي الذي يمكنه أن يساهم في تحريك المحكمة الجنائية الدولية من خلال الحالات التي يحيلها إلى المحكمة وفق ما ذكر سابقاً، فإنه قد يوقف أو يمنع عمل المحكمة لمدة 12 شهراً قابلة للتجديد، بناء على طلب للمحكمة يقدمه مجلس الأمن عن طريق قرار يصدره بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ولا تستطيع المحكمة الجنائية الدولية المضى في التحقيق أو المقاضاة بعد تقديم هذا الطلب إليها.

الفرع الثاني: امتداد الاختصاص المحكمة الجنائية الدولية للمحاسبة القضائية

¹ علي قري، بحث في اختصاص محكمة الجنايات الدولية، منشور بمجلة صوت القانون، مج 8، ع 2، 2022.

بعد دراستنا في الفرع الأول للحالتين من حالات امتداد اختصاص وقائيا للمحكمة سنتطرق في هذا الفرع للحالتين الآخريتين ولعل أهم ما يميز هذا التفريق هو وضع الدول غير الأطراف أثناء امتداد الاختصاص اليها من حيث حصول الاعتداء من أحد رعاياها على إقليم دولة طرف أو أحد رعايا الأخيرة على دولة ليست طرف.

أولاً: في حالة ارتكاب أحد مواطنيها سلوكاً إجرامياً على إقليم دولة طرف في المحكمة.

من بين الحالات التي تبسط فيها المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها ما تم النص عليه المادة 12 فقرة (أ) من نظام روما، والتي جاء فيها " الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة أو طائرة".

بمعنى أن المحكمة تختص بالجرائم التي ترتكب على أقاليم الدول الأطراف، بغض النظر عن جنسية مرتكبها هل ينتمي بجنسيته إلى الدولة العضو في المحكمة أم لا ينتمي، أو أن المحكمة الجنائية في هذه الحالة أسست اختصاصها بناءً على معيار إقليم دولة الاختصاص.

وقد اعترضت الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الحالة التي ستسمح بإخضاع جنودها الموكّلين بمهمة حفظ السلام، على أراضي دول أطراف في معاهدة روما، لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، في حالة اتهامهم بارتكاب جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة¹.

وكمثال مفترض لتوضيح الصورة عما سبق، نأخذ الحرب الإسرائيلية على لبنان في 2006، فلو كان لبنان دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، لكان بإمكانها أن تحيل إلى المدعي العام للمحكمة الحالات التي ترى فيها ارتكاب جرائم الحرب من طرف إسرائيل خلال تلك الحرب، كما كان يمكن للنائب العام أن يباشر من تلقاء نفسه التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة بناء على المعلومات الواردة إليه، وفي كلا الحالتين تباشر الإجراءات على اعتبار أن الجرائم قد ارتكبت فوق إقليم دولة عضواً في المحكمة، حتى ولو كان المتهمون الاسرائيليون ينتمون إلى دولة ليست منضمة إلى المحكمة الجنائية الدولية².

وبهذا يشكل انضمام الدولة إلى المحكمة الجنائية الدولية رادعاً لأي دولة أخرى تحاول أن تعتدي عليها، لأنه لو قلنا أن اختصاص المحكمة يمتد فقط للأشخاص الذين يحملون جنسية الدولة الطرف بالنسبة للجرائم التي يرتكبونها فوق إقليمها، في حين إذا ارتكبت من قبل أجنبي، فإنه ينبغي قبول دولهم باختصاص المحكمة ما داموا ليسوا أطراف فيها، فسيحدّ هذا التفسير من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وسيقلل من عدد الدول التي تريد الانضمام إلى المحكمة، لأنه سيحرم الدولة العضو من

¹ علي قري، بحث في اختصاص محكمة الجنايات الدولية، منشور بمجلة صوت القانون، مج 8، ع 2، 2022.

² علي قري، بحث في اختصاص محكمة الجنايات الدولية، منشور بمجلة صوت القانون، مج 8، ع 2، 2022.

العقاب على الجرائم التي ترتكب ضدها من قبل دولة أجنبية، في حين أنها في أمس الحاجة لذلك، خصوصا إذا ارتكبت الجرائم من قبل دولة تفوقها عسكريا، فلا تستطيع حتى أن تلجأ لممارسة حق الدفاع الشرعي في مواجهتها.

في حين أن امتداد اختصاص المحكمة إلى هاته الجرائم سيجعل الدول الغير أطراف في المحكمة الجنائية الدولية، مضطرة إلى احترام أحكام الفانون الدولي الانساني في الحروب التي تشنها، مادام خصمها دولة منضمة للمحكمة الجنائية الدولية، حتى لا تكون عرضة للمتابعة أمام المحكمة.

ثانيا: في حالة ارتكاب جريمة على إقليمها من مواطن دولته منضمة للمحكمة:

هناك حالة أخرى تستطيع خلالها المحكمة أن تمارس اختصاصها على اقليم دولة ليست عضو فيها، وذلك في حالة ما ارتكب مواطن يحمل جنسية دولة هي طرف في النظام الأساسي للمحكمة جريمة على اقليم دولة أخرى ليست طرفا في النظام الأساسي، فإنه يمكن أن يسري اختصاص المحكمة على إقليم الدولة الثانية غير الطرف، لأن مرتكب الجريمة، يحمل جنسية الدولة الأولى، وهي الدولة الطرف التي تمارس المحكمة اختصاصها على رعاياها، وهذا التفسير تم التأكيد عليه في مؤتمر روما الدبلوماسي، بمعنى أنه يكفي لممارسة اختصاص المحكمة أن تكون دولة جنسية مرتكب الجرائم طرفا في نظام روما، حتى ولو ارتكبت الجرائم خارج إقليم هاته الدولة.

ولتباشر المحكمة الجنائية عملها تقوم الدولة الطرف التي يحمل الشخص المتهم بارتكاب الجرائم جنسيتها بإحالة الحالة التي يبدوا فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت، وأن تطلب من المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الحالة بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه الاتهام لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم¹. ويستطيع النائب العام أن يباشر التحقيق ما دامت الجريمة قد ارتكبها شخص يحمل جنسية دولة طرف المحكمة، حتى ولو تم ارتكابها فوق إقليم دولة ليست عضو، كما يستطيع النائب العام للمحكمة أن يباشر التحقيق من تلقا نفسه في الحالات السابق ذكرها، بناء على المعلومات التي يتلقاها بشأن الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة، ولكن يشترط على النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية قبل أن يبدأ التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بإحالة من قبل دولة طرف في المحكمة أو دولة غير طرف قبلت باختصاص المحكمة، أن يحصل على موافقة مسبقة على طلبه بإجراء التحقيق من الدائرة التمهيديّة للمحكمة الجنائية الدولية، مرفقا طلبه هذا بالأدلة التي تدعم رأيه، ويمكن للدائرة التمهيديّة أن تقبل هذا الطلب إذا رأت أن هناك سببا مقبول لإجراء التحقيق، أو ترفض اجراءه إذا لم يتحقق ذلك، غير أن رفض المدعي العام لإجراء التحقيق من قبل الدائرة التمهيديّة، لا يحول دون إمكانية تقديمه لطلب لاحق مستندا إلى وقائع أو أدلة جديدة تتعلق بالحالة ذاتها.

¹ علي قري، بحث في اختصاص محكمة الجنايات الدولية، منشور بمجلة صوت القانون، مج 8، ع 2، 2022.

غير أنه من الإشكالات التي قد تصادف المحكمة بسبب تعدد جنسيات المتهمين في جريمة انعقد لها اختصاصها، عندما تجد نفسها أمام جريمة يُتهم بارتكابها مجموعة من الأشخاص في دولة غير طرف في المحكمة، يحمل بعضهم جنسية دولة طرف أو قبلت باختصاص المحكمة، بينما لا يحمل البعض الآخر مثل هذه الجنسية، فيكون للمحكمة ممارسة الاختصاص على الفئة الأولى من المتهمين، بينما لا يكون لها ذلك بالنسبة للآخرين، الأمر الذي يكون مرضيا من ناحية إحقاق العدالة.

ويشكل اعتراف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للدول غير الأطراف فيها بأحقيتها في إحالة قضايا إلى المحكمة للتحقيق فيها، توسعا محمودا في اختصاصها، حيث ضمنت أكبر قدر من الإحاطة بالجرائم الدولية وعقاب مرتكبيها¹.

الفرع الثالث: نماذج عن إحالة قضايا لدول غير أطراف إلى المحكمة الجنائية الدولية

من الناحية العملية كانت كل القضايا المنظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية والمتعلقة بدول ليست طرف في المحكمة، ومن دون موافقة هذه الدول، هي قضايا قام مجلس الأمن الدولي بإحالتها إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية.

بالنظر للدور الكبير الذي يضطلع به مجلس الأمن الدولي في الحفاظ على السلم الأمن الدوليين، فقد فوضه ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف، قد تصل إلى استخدام القوة العسكرية، ولقد كان لمجلس الأمن في إطار دوره في حفظ السلم والأمن الدوليين إنشاء كل من المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا عام 1993، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا لعام 1994، وضمن نفس الإطار فقد نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مادته 13 فقرة (ب) على أحقية مجلس الأمن الدولي وهو أن يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بأن يحيل المدعي إلى المحكمة حالة يبدو فيها أن جريمة من الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية قد ارتُكبت².

وتتمثل أهم القضايا العربية التي نظرتها المحكمة الجنائية الدولية بموجب إحالة من مجلس الأمن، قضية سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، والرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير، وسيتم التطرق لهذه القضايا على النحو التالي.

أولا: قضية سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.

انطلقت الاحتجاجات المعارضة لنظام حكم معمر القذافي في بعض المدن الليبية في يوم 15 فبراير 2011، وفي يوم 17 فبراير تطورت الاحتجاجات لتصبح انتفاضة شعبية شملت بعد المدن الليبية في المنطقة الشرقية، وقد تأثرت هذه الأحداث بما وقع من ثورات من قبل في كل من تونس ومصر والتي أدت لإسقاط الرئيسين في البلدين، غير أن الثورة في ليبيا اختلفت عن

¹ حيدر أدهم الهادي، تدخل الغير أمام محكمة العدل الدولية، دار الحامد للنشر وتوزيع الطبعة الأولى، 2009.

² مرجع سابق، حيدر أدهم الهادي.

غيرها بالاستخدام المفرط للقوة من قبل النظام الليبي ضد المحتجين الذين بدورهم استخدموا السلاح، وقد أدت المواجهات بين الطرفين إلى سقوط أكثر من 400 قتيل بين المتظاهرين، وآلاف الجرحى.

وعلى إثر تزايد عدد الضحايا من المدنيين اجتمع مجلس الأمن الدولي، وأصدر القرار رقم 1970 في 26 / 02 / 2011، والذي جاء فيه: "إن مجلس الأمن، إذ يشجب الانتهاكات الجسيمة والمنهجة لحقوق الانسان، بما في ذلك قمع المتظاهرين المسلمين، وإذ يعرب عن قلقه العميق لقتل المدنيين، ويرفض رفضا قاطعا التحريض من أعلى مستويات الحكومة الليبية على أعمال العدوان والعنف ضد المدنيين... وإذ يعتبر أن الهجمات الواسعة النطاق التي تُشن حاليا في الجماهيرية العربية الليبية ضد السكان المدنيين قد ترقى الى مرتبة الجرائم ضد الانسانية... وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة... يقرر إحالة الوضع القائم في الجماهيرية العربية الليبية منذ 15 فبراير 2011 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي 3 مارس 2011، أعلن المدعي العام قراره مباشرة التحقيق في هذه الحالة، وفي 27 مارس 2011، أصدرت الدائرة التمهيديّة الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية أوامر بالقبض على كل من معمر محمد القذافي وسيف الإسلام القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أُدعي بأنها ارتكبت بواسطة أجهزة الدولة وقوات الأمن في مختلف أنحاء ليبيا في الفترة الممتدة من 15 فبراير إلى 28 فبراير 2011، وفي 22 نوفمبر 2011 قررت الدائرة التمهيديّة الأولى رسميا إنهاء الدعوى المقامة على معمر القذافي نظرا لوفاته.

وعلى إثر اعتقال السلطات الليبية لسيف الإسلام القذافي في 19 نوفمبر 2011، وعزمها على محاكمته، غير أن المحكمة الجنائية الدولية طالبت بتسليمه لها، مؤكدة أن السلطات الليبية غير قادرة على محاكمته، بسبب عجزها عن توفير ضمانات المحاكمة له وفقا للمعايير الدولية، إذ وبحسب زعم المحكمة لم تقم السلطات الليبية بتمكين سيف الإسلام القذافي من الاتصال بهيئة دفاعه قبل وقت معقول من المحكمة، حتى يتمكن فريق الدفاع من تحضير دفاعه جيدا.

وفي 31 مايو 2013، رفضت الدائرة التمهيديّة الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية طعن ليبيا في مقبولية قضية سيف الإسلام القذافي، وذكرتها بالالتزام الواقع عليها بتقديمه إلى المحكمة، وفي 21 مايو 2014، أيدت دائرة الاستئناف قرار الدائرة التمهيديّة الأولى.

غير أن السلطات الليبية رفضت تسليم سيف الإسلام القذافي وقامت بمحاكمته غيايبا لدواعي أمنية رفقة 37 متهم آخر، وأصدرت بحقه يوم 28 يوليو 2015 محكمة استئناف طرابلس عقوبة الإعدام، ومن بين التهم التي وُجّهت لسيف الإسلام القذافي: إثارة الحرب الأهلية والإبادة الجماعية وإساءة استخدام السلطة، وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين والإضرار بالمال العام وجلب مرتزقة لقمع ثورة السابع عشر من فبراير.

وقد أُفْرَجَ عن سيف الإسلام القذافي في 11 يوليو 2017 بموجب قانون العفو العام الذي صدر بتاريخ 28 يوليو 2015 عن مجلس النواب الليبي، وقد تضمن القانون، العفو عن كافة الليبيين المتورطين بجرائم مرتكبة بعد 15 فبراير 2011، مع استثناء بعض القضايا الجنائية وأخرى تتعلق بالإرهاب.

وبصدور العفو على سيف الإسلام القذافي بموجب هذا القانون وإطلاق سراحه، قدمت هيئة الدفاع عنه بتاريخ 06 يونيو 2018، استئنافاً أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكي تتخلى عن قرارها بمتابعته، وقد رفضت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية في الخامس من شهر أبريل 2019 الطعن المقدم من قبل سيف الإسلام القذافي، وذهبت إلى أن العفو الصادر بموجب القانون رقم 2015/6 لا يسري على سيف الإسلام القذافي، لأن قرارات العفو عن الأفعال الجسيمة كالقتل العمد الذي يبلغ حد الجرائم ضد الإنسانية لا تتفق ومعايير حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً، إذ أن تلك القرارات تخل بالالتزامات الواقعة على عاتق الدول، بالعمل الدؤوب على التحقيق بشأن مرتكبي الجرائم، التي تدخل في صميم اختصاص المحكمة ومقاضاتهم ومعاقبتهم.

وفضلاً عن ذلك، فإنها تحرم المجني عليهم، فرصة التوصل إلى الحقيقة وإمكان اللجوء إلى القضاء وطلب جبر الأضرار، متى كان ذلك جائزاً، وأضافت أن التعذر بصدور قرار من محكمة وطنية باطل، لأن الحكم صدر غيابياً، ما يعني أنه غير نهائي بموجب القانون الليبي.

ووافقت دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية كذلك على قرار الدائرة التمهيدية الأولى بأن القانون الليبي رقم 06(2015) فيما يتعلق بالعفو لا ينطبق على الجرائم التي أدين بها سيف الإسلام القذافي عليها من قبل محكمة طرابلس¹.
ثانياً: قضية الرئيس السوداني الأسبق عمر حسن البشير.

تم إحالة ملف دارفور بدولة السودان من طرف مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 2005/03/31، بعد أن اعتبر المجلس أن الحالة في إقليم دارفور تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وذلك على الرغم من أن السودان ليست طرفاً في نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن السودان خضع للاختصاص القضائي للمحكمة بموجب قرار مجلس الأمن الذي نص في فقرته الأولى على ما يلي " يقرر إحالة الوضع في دارفور منذ 01 يونيو 2002 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية " كما تنص الفقرة الثانية من نفس القرار أنه " يقرر أن تتعاون حكومة السودان و جميع أطراف الصراع الأخرى في دارفور تعاوناً كاملاً مع المحكمة والمدعي العام"².

¹ علي قري، بحث في اختصاص محكمة الجنايات الدولية، منشور بمجلة صوت القانون، مج 8، ع 2، 2022.

² علي قري، بحث في اختصاص محكمة الجنايات الدولية، منشور بمجلة صوت القانون، مج 8، ع 2، 2022..

وبعد مباشرة النائب العام لدى المحكمة الجنائية الدولية لإجراءات التحقيق بناء على إحالة ملف دارفور إلى مجلس الأمن، فقد صدرت مذكرتان لاعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير، المذكرة الأولى صدرت عن الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ في 2009/03/04، وجاء فيها: حيث أنه بعد الاطلاع على طلب المدعي العام المقدم في 2008/07/14 والذي التمس فيه إصدار أمر بالقبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير لاثامه بارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، فإن الدائرة قد عبرت عن اقتناعها بأن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن عمر حسن البشير يتحمل المسؤولية الجنائية بمقتضى المادة 25 فقرة 03 من النظام الأساسي للمحكمة كمرتكب غير مباشر أو شريك غير مباشر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، وعلى هذا الأساس تم إصدار أمر القبض بحقه¹.

غير أن تهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتي لم تستجب فيها الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية لطلب المدعي العام عند إصدارها للمذكرة الأولى، عادت وقبلت الطلب في المرة الثانية، حيث أصدرت الدائرة التمهيدية، أمر ثاني بالقبض على الرئيس عمر حسن البشير بتاريخ 2010/06/12 وذلك باعتبار الرئيس مسؤول جنائيا لكونه مرتكب جريمة غير مباشرة أو شريكا غير مباشر، بموجب المادة 25 فقرة 03 من النظام الأساسي للمحكمة عن الجرائم الآتية: الإبادة الجماعية بالقتل، الإبادة الجماعية بإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم، الإبادة الجماعية بفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدا في إهلاك مادي².

خاتمة

بما أن المحكمة الجنائية الدولية أنشئت بموجب معاهدة دولية فاخصاصها لا يمتد من حيث الأصل، إلا للجرائم المرتكبة على أقاليم الدول المنضمة إليها، غير أن نظام المحكمة خرج عن هذه القاعدة وسمح بامتداد اختصاص المحكمة إلى الدول الغير منضمة إليها، وذلك بعد موافقة هذه الأخيرة على ذلك، وعند ارتكاب جريمة على إقليم دولة غير عضو من طرف شخص يحمل جنسية دولة منضمة للمحكمة الجنائية الدولية، كما يمكن لمجلس الأمن الدولي متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن يجيل للمحكمة أية حالة يبدو فيها أن جريمة من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت، حتى ولو تعلق الأمر بدولة غير طرف في المحكمة الجنائية الدولية، ذلك لمنع مرتكبي الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية من الإفلات من العقاب، وفي نهاية الدراسة نخرج بنتائج وتوصيات أهمها.

نتائج:

¹ سعدة سعيد أمتوبل، نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، دار المطبوعات الجامعية، أمام كلية الحقوق اسكندرية، 2011.

² علي قري، بحث في اختصاص محكمة الجنايات الدولية، منشور بمجلة صوت القانون، مج 8، ع 2، 2022.

- معاهدة روما الدولية من حيث الأصل لا تسري إلا على الدول المصدقة عليها أو المنضمة لها، ويمتد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وليدة معاهدة روما الى دول غير أطراف للمعاهدة إما بمعاهدة أو بموافقة الدولة التي ليست طرف على الاختصاص، وبشكل استثنائي عند إحالة الدعوى إلى المدعي العام من قبل مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
- لا تلزم أي دولة غير طرف بنظام روما الأساسي بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية إلا إذا وافقة عليه - نظام روما - بترتيب خاص أو أي أساس آخر.
- يمكن للدول غير الأطراف التي انضمت لمعاهدة روما الانسحاب من متى رأت في مصالحها ذلك بشروط بسيط، الأمر المختلف بالنسبة للدول المصدقة عليه عند النشأة باعتبار يمكن أن تكون المساءلة تتبعها حتى بعد إنها إجراءات الانسحاب.
- في حالت تعدد جنسيات المتهمين، منهم من دول أطراف ومنهم من دول غير أطراف في جرائم يعقد اختصاص المحكمة فيها، يكون ممارسة الاختصاص هنا على الفئة الأولى من المتهمين فقط دون الباقي.

توصيات:

- اجراء تعديلات على نظام روما الأساسي، ووضع الدول الإسلامية والعربية بصمتها عليه، خصوصا إن الوضع في الفترات الأخير يدعوا إلى تعديلات مهمة وجدرية في النظم الدولية.
- على الدول التي لم تنضم بعد إلى المحكمة الجنائية الدولية أن تسارع بالانضمام إلى المحكمة، لأن الدول المنضمة لا تتمتع فقط بحق إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيها، بل تتمتع أيضا بصلاحيات أخرى أبرزها انتخاب قضاة المحكمة، والمشاركة في تعديل النظام الأساسي للمحكمة عند الضرورة.
- على الدول التي لم تنضم بعد الى المحكمة الجنائية الدولية، والتي تُرتكب ضدها انتهاكات تشكل جرائم يعاقب عليها نظام المحكمة، أن تقبل باختصاص المحكمة، فيما يخص هذه الجرائم، إذا لم تكن لها القدرة أو الرغبة في متابعتها.
- تعديل المادة 13 فقرة (ب) من نظام المحكمة الجنائية الدولية، بحيث تصبح الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية للمتابعة على الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة، من صلاحية الجمعية العامة للأمم المتحدة بدلاً من مجلس الأمن الدولي، الذي يخضع لسيطرة الدول الخمسة دائمة العضوية فيه، وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية التي ستستعمل حق النقض ضد أي قرار إحالة قد يعرض مسؤوليها أو المسؤولين الإسرائيليين للمتابعة من طرف المحكمة الجنائية الدولية، في حين تُعد الجمعية العامة من أجهزة الأمم المتحدة الذي تُمثل فيه جميع الدول الأعضاء على قدم المساواة، فلا يستطيع أي عضو فيها منع الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ما دامت قد صدرت بالأغلبية.

- تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تُجيز لمجلس الأمن، أن يطلب من المحكمة وقف أو الامتناع عن التحقيق في قضية بموجب قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لأن المادة 16 بمضمونها الحالي، تحدّ من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، فكيف لمجلس الأمن وهو هيئة سياسية أن يوقف أو يمنع، أعمال قضائية ستباشرها المحكمة، مما يستلزم العمال من أجل تفعيل أداء المحكمة وتوسيع اختصاصها قدر الإمكان، بغرض ضمان الردع اللازم لمرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة التي تعاقب عليها المحكمة.

المصادر والمراجع:

نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، سعدة سعيد أمتوبل، دار المطبوعات الجامعية، 2011، أمام كلية الحقوق اسكندرية.

تدخل الغير أمام محكمة العدل الدولية، حيدر أدهم الهادي، الطبعة الأولى 2009، دار الحامد للنشر وتوزيع.
علي قري، اختصاص محكمة الجنايات الدولية، مجلة صوت القانون، المجلد الثامن، العدد 02 / (2022).
ميثاق الأمم المتحدة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ: 26/06/1945.
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في 17 جويلية 1998.
قرارات مجلس الأمن الخاصة بإنشاء محكمتي يوغسلافيا ورواندا 1993.